

YURTIMIZDAGI ISLOMIY QADAMJOLAR VA ULARDA ZIYORAT QILISH ODOBLARI VA TARTIB QOIDALARI XUSUSIDA

Xayriyev Javohir Oybek o'g'li

BuxDU magistrant

Komiljon Rahimov

t.f.n., dotsent, BuxDU

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada mamlakatimizda mavjud islomiy qadamjolar va ziyoratgohlarni qanday ziyoarat qilish tartiblari. odob va axloqiy meyorlari ilmiy adabiyotlar va managrafiyalarga asoslanib tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: islomiy qadamjolar, ziyorat turizmi, ICESKO, YUNESKO, qabristonlar, islomiy odob qoidalari, islom olami madaniyati poytaxti, Buxoro. 2020 – yil, ziyorat odoblari, hadis.

ОБ ИСЛАМСКОМ РОЖДЕСТВЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ, ОБ ЭТИКЕТАХ И ПРОЦЕДУРАХ ПОСЕЩЕНИЯ ИХ

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассказывается о том, как посетить исламские святыни и святыни в нашей стране порядочность и моральные нормы анализируются на основе научной литературы и монографий.

Ключевые слова: исламские паломнические места, паломнический туризм, ICESCO, ЮНЕСКО, кладбища, исламские правила этикета, культурная столица исламского мира, Бухара. 2020 год, паломнический этикет, хадис.

ABOUT THE ISLAMIC CHRISTMAS IN OUR COUNTRY AND THE ETIQUETTES AND PROCEDURES OF VISIT THEM

ANNOTATION: This article describes how to visit Islamic shrines and shrines in our country. decency and moral standards are analyzed based on scientific literature and monographs.

Key words: Islamic pilgrimage sites, pilgrimage tourism, ICESCO, UNESCO, cemeteries, Islamic rules of etiquette, the cultural capital of the Islamic world, Bukhara. 2020 year, pilgrimage etiquette, hadith.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Qadimiy Turonning qoq yuragida joylashgan O‘zbekiston zamini shuhrati jahonga yoyilgan tarixiy shaharlari, boy tarixiy-madaniy merosi, jumladan, buyuk ajdodlarimiz tomonidan bino etilgan betakror me‘moriy obidalari bilan mashhur. Bugungi kunda yurtimizda mavjud jami 7 ming 476 moddiy-madaniy meros ob‘ektidan 4 ming 308 tasi arxeologik yodgorlik bo‘lsa, 2 ming 79 tasi me‘morchilik yodgorligidir. Mazkur yodgorliklardan bir qismi esa dunyo musulmonlari uchun muqaddas hisoblangan ziyoratgohlar jumlasiga kiradi. O‘z davrida islom sivilizasiyasining yirik markazlaridan bo‘lgan Movarounnahr o‘lkasidan ko‘plab diniy va dunyoviy ilmlar olimlari, tasavvuf shayxlari va boshqa ulug‘ shaxslar etishib chiqqan bo‘lib, ulardan muayyan qismining so‘nggi orom topgan makonlari keyingi avlodlar tomonidan ziyorat qilinadigan maskanlarga aylantirilgan.

Xalqimiz qadim zamonlardan buyon ulug‘ ajdodlari xotirasiga ehtirom bajo keltirish maqsadida ularning qabrlarini ziyorat qilishga odatlangan. Buning ustiga, islom dunyosining boshqa o‘lkalari vakillari ham hamisha ko‘plab ulug‘ allomalar mangu orom topgan yurtimiz ziyoratiga oshiqishgan. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, milliy va diniy qadriyatlarning qaytadan tiklanishi asnosida buyuk ajdodlarimiz qabrlari obod qilinib, eski maqbaralar ta‘mirlandi va yangilari bunyod etildi. Mamlakatimiz tarixiy taraqqiyotining «2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi» asosida boshlangan yangi bosqichida esa, yurtimizda, umuman, turizm,

jumladan, ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar boshlandi. Ushbu maqolada muqaddas qadamjolarni qanday ziyorat qilish borasida ayrim fikr mulohazalar keltirilgan.

ADABIYOTLARNING TAHLILI VA METODOLOGIYASI

(ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Mavzuga oid adabiyotlarning ko'pchiligi fiqh, kalom, tasavvuf va falsafaga bag'ishlangan ularda islomiy ziyorat qoidalari va odoblari to'g'risida anchagina malumot berib o'tilgan. Bu adabiyotlar manbashunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinib Buxoro va uning atrofidagi ziyoratgohlar va ularni qanday ziyorat qilish borasida fikr mulohazalar o'rtaga tashlandi.

Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ /

ANALYSIS AND RESULTS)

“Jome’ ul-usul” (“Asoslar to‘plami”) [1; 57] asarida Burayda raziyallohu anhuning quyidagi aytganlari keltirilgan: “Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: “Men sizlarga qabrlarni ziyorat qilishni taqiqladim”, deb aytgan. Biroq Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o‘ziga o‘z onasining qabrini ziyorat qilishga ruxsat berilgan. Shunga ko‘ra, ul hazrat: Qabrlarni ziyorat qilavering, chunki qabrlarni ziyorat qilish sizlarga oxiratni eslatadi, deb aytgan. Rivoyatda keltirilishicha, Ul hazrat alayhissalotu vassalom shunday degan: Men sizlarga qabrlarni ziyorat qilishni taqiqlagan edim, ammo endi qabrlarni ziyorat qilavering va u yerda uyat gaplarni gapirmang. Az-Zohidiyning “Sharh al-Quduriy” (“Quduriy asari sharhi”) asarida Imom Muhammad Shayboniy rahimahullohning “Al-Osor” (“Izlar”) asaridagi quyidagi eslatmasi keltirilgan: “O‘lganlar haqqiga duo qilish va oxiratni eslash maqsadida qabrlarni ziyorat qilishning hech qanday yomon tomoni yo‘q”. Bu, aslida, Abu Hanifa rahimahullohning aytgan gapidir. Imom Muhammad Shayboniy rahimahulloh tomonidan keltirilgan gapning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘nosining o‘ziyoq ayollarning erkaklar qatorida qabrlarni ziyorat qilishlari mumkin ekanligini ko‘rsatadi

[2; 47]. Abu Hurayra raziyallohu anhudan naql qilingan holda keltirilgan hadisga kelsak, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning: Qabristonga boradigan ayollarga Allohning la'nati bo'lsin hamda "Siz ayollar u erdan gunohkor bo'lib qaytasizlar, savob olib qaytmaysizlar. O'liklarni bezovta qilib, tiriklarni chalg'itasizlar", deb aytgan gaplariga asoslangan. Biroq bir kun kelib musulmonlarga qabrlarni ziyorat qilishga ruxsat berilgach, ayollarning ham qabrlarni ziyorat qilishlari ruxsatli bo'ladi. Zero, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga qarata: «Men sizlarga qabrlarni ziyorat qilishni taqiqladim», deb aytgan bo'lsa-da, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'ziga o'z onasining qabrini ziyorat qilishga ruxsat berilgan. Shunga ko'ra, ul hazrat: "Qabrlarni ziyorat qilavering, chunki qabrlarni ziyorat qilish sizlarga oxiratni eslatadi. Ammo qabrlarni ziyorat qilish chog'ida uyatli gaplarni gapirmang. Keyinchalik qabrni osonroq topish maqsadida unga biror-bir belgi qo'yib qo'yishning yomon tomoni yo'q", deb aytgan [3; 112].

«Shir'at ul-islom» asarining qabrlarni ziyorat qilish qoidalariga bag'ishlangan faslida shunday deyiladi: "Ziyoratga kirishishdan oldin tahorat qilib, ikki rakaat namoz o'qish kerak. Bunda har bir rakaatda bir martadan "Fotiha" surasi va "Oyat ul-Kursiy" oyati hamda uch martadan "Ixlos" surasi o'qiladi-da, uning savobi vafot etgan kishining ruhiga bag'ishlanadi. Shundan so'ng qabrni ziyorat qilmoqchi bo'lgan kishi qabristonga yo'l oladi. U qabristonga kirib kelayotganida: "Assalamu alaykum ahlud-diyari minal mu'miniyna val muslimiyn. Rahimahullohul mutaqaddimiyna minkum val muta'axiriyna minna. Antum lana salaf va nahnu lakum xalaf va taba'. Va inna inshaallohu bikum lahiqun", deyishi kerak. Shundan keyin qabrga qarab o'tirsinda, "Yosin" surasini yoxud o'zi bilgan boshqa biror surani o'qisin. Oxirida Allohga tasbeh aytib, vafot etgan kishining haqqiga duo qilsinda, orqasiga qaytsin. Boshqa bir hadisda keltirilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Qabriston oldidan o'tib ketayotgan kishi Qur'ondan: "Qul huvallohu ahad" [4; 106] parchasini o'n marta qiroat qilsinda, uning savobini vafot etganlarning ruhlariga bag'ishlasin. Din ulamolari va yaqiyin ahli ulug'lari qaddasallohu taolo arvohahum ajma'in shunday deganlar:

“Qabrlarni ziyorat qilish sunnat bo’lib, bu ishning juma kuni oxirida, shanba, dushanba va payshanba kunlari quyosh chiqquniga qadar bo’lgan vaqtda, shuningdek, Oshuro kuni, Arafa kuni va shu kabi boshqa muborak sanalarda amalga oshishi mustahabdir”. Hadisda aytilishicha, kimki olamdan o’tganlarni ziyorat qilsa, u vafot etganidan so’ng farishtalar uni ziyorat qiladi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: “Olamdan o’tganlarni ziyorat qiling, shunda ular ziyorat qiluvchilarga do’st tutinishadi”, degan. [5;76]

Shuningdek, qabrlarni ziyorat qilish odoblari jumlasiga ziyoratni tik turgan holda qilish, qabrning ustiga o’tirmaslik, qabristonda namoz o’qimaslik, qo’l bilan qabrni silamaslik va qabrni o’pmaslik ham kiradi. Zero, bular xristianlarning odatlari jumlasidandir. “Qunyat” (“Xulosalashtirish”) asarida: “Qabrga qo’l tegizish odatiy yoki ma’qul ish ekanligi bizga ma’lum emas. Biroq buning yomon tomoni yo’q”, deyilgan bo’lsa-da, biz bunday ishni salafimiz tomonidan inkor qilingan bid’at ishlar jumlasidan hisoblaymiz. Jorulloh bu to’g’rida shunday degan: “Makkaning alloma mashoyixlari bu ishni noma’qul topib, uni kitob ahlining odatlaridan deb bilishadi. Qur’onni o’pish ham shunday ishlar jumlasiga kiradi”. “Ihyo ul-ulum” (“Ilmlarni tiriltirish”) asarida shunday deyiladi: “Qabrlarni ziyorat qilishda qiblaga orqa o’girib, qabr tomon yuzlanib turish, qabr ahliga salom berish, ammo qabrga qo’l tegizmaslik va uni o’pmaslik tavsiya etiladi. Zero, qabrga qo’l tegizish va uni o’pish xristianlarning odatlaridandir”. “Jome’ us-sag’ir” (“Kichik to’plam”) asari sharhida shunday deyiladi: «Dinda faqatgina istilom marosimi chog’ida qora toshni o’pishga, shuningdek, Qur’onni o’pishga ruxsat etilgandir”. Umar raziyallohu anhu to’g’risida hikoya qilishlaricha, u har kuni tongda Qur’on kitobini qo’liga olib, o’par va “Rabbim azza va jallaning buyrug’i va farmoni”, derdi. [6;76] Ziyorat qiluvchilar salom aytib bo’lgach ko’p takbir tushirsinlar. Chunki takbirning savobi olamdan o’tganlarga boshqa zikrlar va duolarning savobidan oldinroq etib boradi. Ular Rasul sallallohu alayhi vasallamning muborak sochi saqlanayotgan biror bir ulug’ kishining qabriga etib borganlarida esa, uning qarshisida tamomila ulug’lash hissi bilan tik turgan holda

quyidagilarni aytsinlar: “Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Allohumma salli ala ruhi Muhammadin fi-l-arvohi va salli ala jasadi Muhammadin fil-ajsadi va salli ala (qabri) Muhammadin fi-l-quburi va salli ala sha’ri Muhammadin fi-sh-shu’ur”. [7;76] Shundan keyin “Fotiha” surasi, “Oyat ul-Kursiy” va “Yosin” surasi, oxirida esa “Hashr” va “Taborak” suralarini o‘qisinlar. Chunki hadisda keltirilishicha, “Taborak” surasi qaysi bir kishining ruhiga bag‘ishlab o‘qilsa, o‘sha kishi qabr azobidan qutuladi. Shuningdek, “Zalzala”, “Takosur”, “Ixlos”, “Falaq” va “Fotiha” suralarini o‘qib, bularni o‘qishdan hosil bo‘lgan savobni o‘sha o‘tgan kishi hamda vafot etgan barcha musulmonlarga bag‘ishlasinlar.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Ma’lumki yurtimizda muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar .qabristonlar va islomiy obidalar anchagina mavjud. Bu ziyoratgohlarning katta qismi hozirgi kunda Jahon madaniy merosi ro‘yxatiga kirgizilib, umuminsoniyatning mulkiga aylantirilgan va muhofaza ostiga olingan. Ushbu maqola orqali yoshlarni muqaddas ziyoratgohlarga nisbatan hurmat hissida tarbiyalash va ularni qanday ziyoart qilish tartibi va odoblari islomiy manbalar asosida tahlil qilindi. Shuningdek Hadisi Sharif va Quroni Karim oyatlariga ham murojaat qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES)

1. Rahimov. K. Tarixi Mullazoda. – T.: Fan, 2019.
2. Abdurahmon. Qoya. Islom Ahloqi. – T.: Movarounnahr, 1997.
3. Maqsudiy. H. A. Ibodati Islomiya. – T.: Fan, 2007.
4. Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. – T.:Toshkent islom universiteti, 2012.
5. Rahimov. K. Tarixi Mullazoda. – T.: Fan, 2019.
6. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. AL-JOMI' AS-SAHIH (1-jild). – T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.

7. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. *AL-JOMI' AS-SAHIH* (3-jild). – T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991
8. Rahimov. K. *Tarixi Mullazoda*. – T.: Fan, 2019.
9. Abdulaziz Mansur. *Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri*. – T.: Toshkent islom universiteti, 2012.